

MEHMONXONA BIZNESIDA RAQOBAT USTUNLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

G.Xonkeldiyeva

i.f.d. professor, Farg'ona davlat universiteti

E. Maxmudov

Farg'ona davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10394249>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-December 2023 yil

Ma'qullandi: 10- December 2023 yil

Nashr qilindi: 16- December 2023 yil

KEY WORDS

mehmonxona, zamonaviy mehmonxonalar, sayyohlik, narx siyosati, raqobatbardoshlik, mehmonxonaning tuzilishi, marketing muhiti, xizmatlarni tashkil etish, tovar brendi va taniqliligi.

ABSTRACT

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida har bir soha kuchli raqobat sharoitida faoliyat yuritishga majbur bo'ladi. Ushbu maqolada biz mehmonxona biznesida raqobat masalalariga to'xtalib uning oshirish va ustunligini ta'minlash yo'nalishlariga e'tibor qaratdik. Zero ushbu soha bugungi kunda respublikamizda juda tez rivojlanayotgan hamda ilmiy o'rganishlarni talab etadigan masalalardan biridir. Shuningdek maqolada, mehmonxona biznesining raqobatdosh ustunliklarini baholashning taniqli yondashuvlarini tahlil qilish asosida korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash konsepsiyasining asosiy tamoyillari shakllantirilgan.

Mehmonxona sanoatining rivojlanishi jamiyatning rivojlanish tarixi bilan chambarchas bog'liq bo'lib u uzoq tarixga ega. Birinchi mehmonxonalar bugungi kundagi zamonaviy mehmonxonalarning prototipi hisoblanadi, shu sababli ushbu tarmoq korxonalari doimiy tarixiy o'zgarishda bo'lgan, shuningdek, sayohatchilarga xizmat ko'rsatish kasbi ham uzoq o'tmishda paydo bo'lgan.

Bugungi kunda mehmonxonalar tarmog'i va sanoati davlatlarning, hududlarning, mintaqalarning kuchli iqtisodiy resursiga aylanish ga ulgurdi, turizm va sayyohlik markazlarining paydo bo'lishi ushbu tarmoqlarga bozor mexanizmlarining joriy etilishi hamda kuchli raqobat sharoitida ishlash va o'sishga intilishni olib keldi.

Mehmonxona-bu tijorat korxonasi bo'lib, uning asosiy vazifasi sayyohlarga turli xizmatlarni taqdim etishdir, ulardan eng muhimi bo'limlari bu turar joy va ovqatlanish sharoitlarini tashkil etishdir. Turar joy binolari-bu sayyohlarga vaqtincha yoki doimiy yashash va dam olish joyini ta'minlaydigan har qanday obyektlardir [1].

Mehmonxona biznesini keng ma'noda iste'molchilarga dam olish tadbirlarida ishtirok etish vositalarini taqdim etishga qaratilgan sanoat sifatida ta'riflash mumkin, xoh u mehmonxonada turar joy yoki restoranda ovqatlanish bo'lsa ham. Demak ushbu tarmoq va sanoati ko'plab sohalarni qamrab oladi hamda ularning rivojlanishiga xizmat qiladi ya'ni turar joy va ovqatlanish xizmatlariga. 2023-yilda global Mehmonxona biznesi bozori qariyb 4,7 trln. AQSH dollariga etdi va 2027 yilga kelib 5,8 trln. AQSH dollariga yetishi hamda yillik o'sish

sur'atlari 5,5 foizni tashki etishi va o'sishi prognoz qilinmoqda [2].

Dunyo bo'ylab mehmonxona biznesining yetakchilari tahlili shuni ko'rsatyaptiki 2022-yilda dunyodagi eng yetakchisi bu Xilton brendi ostidagi mehmonxona tarmog'idir, Xilton yili eng qimmat mehmonxona brendi bo'lib, global qiymati taxminan 12,04 milliard dollarni tashkil etadi. Reytingdagi boshqa yirik mehmonxona brendlari Marriott, Holiday Inn va Hyatt, Xilton Inc. 2021-yilda daromadlarni 5,8 milliard AQSH dollarini tashkil etdi.

Agar siz butun dunyo bo'ylab mehmonxonalar sanoatining har bir xonasiga qarab, mintaqalar bo'yicha ajratilgan bo'lsa, Yevropa mehmonxonalarining o'rtacha daromadi 93,71 AQSH dollarini tashkil etganini ko'rish mumkin. Bu o'tgan 2021 yilning umumiy ko'rsatkichiga nisbatan 100 AQSH dollaridan ortiq pasayganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mehmonxonalar sanoati bo'yicha 2022 yilida Yevropa hali ham dunyodagi eng yuqori daromadga ega edi. Aksincha, Osiyo-tinch okeani mintaqasi eng past ko'rsatkichga ega edi.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shuni aytish mumkinki ushbu sanoati bugungi kunda o'zining yuksalish bosqichini namoyon etmoqda, qadim zamonlardan beri sayyohlar va mehmonlar uchun turar joy binolari ta'minlagan soha bugun minimal qulaylik sharoitidan yuksak shinamlilik hamda hashamat bilan uyg'unlashib bormoqda, bu tarixiy tunash imkoniyati bugun o'zining yangi bosqichiga chiqqanini bildiradi. Zamonaviy dunyoda mehmonxonalar sanoati shu qadar turli talabga ega bo'ldiki, odamlar nafaqat tunash, balki yaxshi dam olish va uzoq vaqt istiqomat qilish maqsadlarini ham ko'zlamoda bu mehmonxona biznesi uchun ham yangi imkoniyatlarni yaratmoqda [11], [12].

Jamiyat kundan-kunga rivojlanib, yangi xizmatlar paydo bo'la boshladi, shuning uchun sayyohlarning ehtiyojlari ortib bormoqda va mehmonxona sanoatida talabni saqlab qolish uchun raqobatbardosh bo'lish zarur. Mehmonxona korxonalarining raqobatbardoshligiga quyidagi omillar ta'sir qiladi: mehmonxona turi, tasniflash darajasi, taqdim etilayotgan xizmatlarning keng bozorida tovar xabardorligi, boshqa mehmonxona korxonalari bilan taqqoslaganda narx siyosati va boshqalar.

Mehmonxona sanoati bugungi kunda mehmonxona xizmatlari bozorida raqobat darajasi o'sib borayotgan sohadir. O'zbekistonda bozor munosabatlarining qiyin shakllanishiga qaramay, so'nggi yillarda ko'plab mehmonxonalar ochildi [8]. Yangi korxonalar tashkil etilmoqda, biroq bir muncha vaqt o'tgach, ularning ba'zilari raqobatga dosh berolmay, ishdan chiqib ketmoqda. Raqobat mehmonxona faoliyatini yaxshilash uchun kuchli rag'batdir.

Mehmonxona biznesi sohasidagi asosiy vazifalar raqobatdosh ustunliklarni yaratish va raqobatbardoshlikni oshirish, mijozingizni topish, rivojlanishning yangi usullarini izlash va yaratish, dinamik rivojlanayotgan bozorni hisobga olgan holda o'z siyosatingizni doimiy ravishda yangilab turish orqali barqaror mijozlarni yaratishdir [3], [10].

Raqobatbardoshlik-bu ma'lum bir obyekt yoki subyektning berilgan sharoitlarda raqobatchilardan ustun turish qobiliyatidir [5], [9].

Mehmonxona kompaniyasining raqobatbardosh ustunligi-bu bozorda egallab turgan joy, bu unga mehmonxona sanoatidagi raqobatchilardan ustunlikni beradi va mavjud resurslaridan samarali foydalangan holda raqobatbardosh kuchlarni yengishga imkon beradi. Raqobat afzalliklari tanlovda g'olib chiqishga imkon beradigan noyob moddiy va nomoddiy aktivlar tomonidan yaratiladi [6], [8].

Mehmonxona kompaniyasining raqobatbardoshligiga quyidagi omillar orqali erishiladi:

- narx (taqdim etilayotgan narx va xizmatlarga mos kelish, narx darajasining raqobatchilar narxlariga nisbati);
- sifat (xodimlarning malakasi, ko'rsatilayotgan xizmatlar va uning xavfsizligi darajasi);
- xizmatni tashkil yetish (spektrning kengligi qo'shimcha, xizmatlar, mehmonxona kompaniyasining mavjudligi va uning xizmatlari, iste'molchi bilan hisob-kitoblarni amalga oshirishda foydalaniladigan usullari);
- marketing muhiti (savdo kanallarining samaradorligi, tovar brendi va taniqliligi) [4].

Ko'rib turganimizdek, umuman raqobatdosh ustunliklarni ifodalovchi omillar kam, ammo o'z navbatida ular korxonaga talab darajasini belgilaydigan ko'plab jihatlarni qamrab oladi.

Korxonaning raqobatbardoshligi o'zgaruvchan qiymatdir va shuning uchun xizmat ko'rsatish bozorida talabga ega bo'lish uchun korxonaga tashqi va ichki muhitning doimiy o'zgaruvchan sharoitlariga moslashishi kerak.

Mehmonxona korxonasining raqobatbardoshligi ko'rsatkichlari uch guruhga bo'linadi, bular: sifat, marketing va iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Mehmonxona xizmatining raqobatbardoshligining sifat ko'rsatkichlari xizmatning xususiyatlarini, xizmatning ma'lum bir raqobatbardosh ehtiyojni qondirish qobiliyati (iste'molchilar talablarini qondirish darajasi, xizmat ko'rsatish darajasi, iste'mol qiymati darajasi) nuqtai nazaridan tavsiflaydi.

Marketing (mehmonxona brendining mashhurligi, reklama tadbirlari va savdo kanallarining samaradorligi va bozor ulushining o'sish sur'ati).

Integratsiyalashgan yondashuv nuqtai nazaridan raqobatdosh ustunliklarni baholashda texnik, huquqiy, bozorni (bozor salohiyati, raqobatning kuchi, ochiqlik, marketing va boshqalar) hisobga olish kerak.), ilmiy (iqtisodiy qonunlar va naqshlarni tahlil qilish chuqurligi, tashkil yetish qonunlari, ilmiy yondashuvlarni, zamonaviy usullarni qo'llashning kengligi va chuqurligi), iqtisodiy (rentabellik, barqarorlik, moliyaviy vositalar, resurslar bilan ta'minlash va boshqalar.), tashkiliy (ishlab chiqarishni tashkil etish, mehnat va menejment, logistika, bozor infratuzilmasini tashkil yetish va boshqalar).

Mehmonxona biznesi korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish tizimini shakllantirishda boshqaruv tizimining o'zi shakllanadigan turli elementlarga boshqaruv ta'sirining roli va ahamiyatini hisobga olish kerak. Avvalo, mehmonxonaning raqobatbardoshligini boshqarish tizimiga atrof — muhit omillari-mehmonxona faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatmasdan, strategik muhim qarorlarni belgilaydigan sharoitlar ta'sir qiladi.

Ichki muhit raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar ta'siri ostida shakllanadi. Bu mehmonxonaning tuzilishi, uning korporativ madaniyati va resurslari.

Raqobat strategiyasini ishlab chiqishda, bir tomondan, kompaniya faoliyatining kuchli va zaif tomonlari to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lish kerak, ya'ni kompaniyaning marketing, moliyaviy holati, ishlab chiqarish va tashkiliy faoliyatini vaqti-vaqti bilan tahlil qilish, har bir omilni quyidagi mezonlar asosida baholash: asosiy kuch, kamroq muhim kuch, neytral omil, kichik zaiflik tomoni, asosiy zaif tomoni. Boshqa tomondan, tashkilotning makroiqtisodiyotining asosiy omillarini (demografik, iqtisodiy, texnologik, siyosiy, tabiiy, madaniy), shuningdek mikro muhitning muhim lahzalarini (iste'molchilar, raqobatchilar,

yetkazib beruvchilar, vositachilar, keng jamoatchilik) kuzatib borish zarur.

Mijozning ahamiyatini, xizmat ko'rsatish sifatini, xarajatlar va xarajatlar muvozanatini tushunish daromadni oshirishi mumkin, bu esa mehmonxona kompaniyasiga narxni ko'tarish va ko'proq sotish imkoniyatini beradi [7].

Barcha raqobatdosh ustunliklar va ularni belgilovchi omillarni aniqlash mumkin emas. Agar buning iloji bo'lmasa, unda omillar va afzalliklarni, shuningdek ularning vaznini baholash uchun ekspert usullari qo'llaniladi. Ekspert baholash usullarining mohiyati ma'lum bir sohadagi mutaxassislar guruhining jamoaviy fikrini ishlab chiqishdan iborat. Mutaxassislardan olingan ma'lumotlar maxsus mantiqiy va matematik usullar va protseduralar yordamida qayta ishlanadi, mazmunli tahlil qilish va qaror qabul qilish uchun qulay shaklga aylantiriladi.

Korxonalar holatining asosiy xususiyatlarini va uning raqobatbardoshligini baholash va yaxshilashga taniqli yondashuvlarni tahlil qilib, korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlash konsepsiyasining asosiy tamoyillarini shakllantirish mumkin:

- korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlash vazifasi mahsulot (xizmat) va korxonaning o'zi raqobatbardoshligini ta'minlashni o'z ichiga oladi;
- korxonada rejalashtirish va boshqarish chegarasiga qarab korxonaning raqobatbardoshligi uchun turli mezonlarni aniqlash kerak;
- korxonaning operatsion darajadagi raqobatbardoshligining asosiy ko'rsatkichi mahsulot/xizmat raqobatbardoshligining ajralmas ko'rsatkichidir;
- taktik darajada korxonaning raqobatbardoshligi uning umumiy moliyaviy-iqtisodiy holati bilan ta'minlanadi va uning holatining har tomonlama ko'rsatkichi bilan tavsiflanadi;
- strategik darajada korxonaning raqobatbardoshligi investitsion jozibadorlik bilan tavsiflanadi, uning mezoni biznes qiymatining o'sishi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqobatbardosh korxonani yaratish uchun nafaqat ishlab chiqarish va boshqaruvni modernizatsiya qilish, balki nima uchun bu amalga oshirilayotganini, qanday maqsadga erishish kerakligini aniq bilish kerak. Shu bilan birga, raqobat kurashida ularning qiyosiy ustunliklaridan tez va samarali foydalanish kerak. Barcha harakatlar kompaniyani potensial yoki haqiqiy raqobatchilardan yaxshi ajratib turadigan tomonlarni rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak.

Mehmonxona biznesining raqobatbardoshligini oshirish uchun, birinchi navbatda, xizmatlar sifati parametrlarini baholashni o'rganish kerak; ikkinchidan, boshqaruv xizmat ko'rsatish sifatining kutilayotgan va haqiqiy darajalari o'rtasidagi tafovutlarni minimallashtirish zarur.

Shunday qilib, mehmonxona korxonasining raqobatdosh ustunliklari tashkilotning potensialida namoyon bo'ladi, innovatsiyalarni qo'llash va amalga oshirish oshiriladi hamda shu orqali mustahkamlanadi, tashkilot haqiqiy va potensial raqobatchilarga nisbatan qanchalik raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lsa, uning istiqbollari, raqobatbardoshligi va samaradorligi boshqa korxonalar qatori shunchalik yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Трофимов, Е. Н., Питюков, В. Ю., Рассохина, Т. В., Арзамасцев, К. А., Трофимов, А. Е., & Алилуйко, Е. А. (2023). ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИОЦЕНТРИРОВАННОГО ТУРИЗМА. Гуманизация образования, (3), 149-159.

2. Зеленюк, А. Н., Кириллов, В. Н., & Савинов, Ю. А. (2023). Развитие совместного использования активов в мировой экономике. *Российский внешнеэкономический вестник*, (3), 41-52.
3. Mardonova Dilrabo Shirinboyevna (2023). MAMLAKATIMIZDA MEHMONXONA BIZNESINING HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINING TAHLILI, MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (2 (162)), 10-16. doi: 10.34920/eIf/vOL_2023_ISSue_2_2
4. Erkin Mamadali O'gli G'Uloxasanov, & Ozodbek Xusniddin Ogli Rahmatillaev (2021). O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINING DAVLAT RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 1 (1), 52-56.
5. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 801-811.
6. Akbaralievich, E. A., & Akbarovich, M. A. (2023). Features of the Formation and Accounting of the Authorized Capital in Organizations of Various Forms of Ownership. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 13-20.
7. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyevich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 86-92.
8. Qudbiyev, N. T., Haydarov, U. S. O., & Kurbonova, S. A. (2022). Harajatlar hisobning zamonaviy usullari. *Scientific progress*, 3(1), 442-448.
9. Qudbiyev, N. T., Axmadaliyeva, Z. A., & No, D. M. O. G. L. (2022). SOLIQ YUKINING BIZNES UCHUN AHAMIYATI. *Scientific progress*, 3(3), 699-708.
10. Nabievich, I. I. (2023). The Role and Specifics of the Valuation Method in Accounting. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 4(5), 24-31.
11. Ханкелдиева, Г. Ш., & Пулатов, Н. Ю. (2022). ОСОБЕННОСТИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. *Бюллетень науки и практики*, 8(5), 483-488.
12. Ханкелдиева, Г. (2020). Ўзбекистонда хизматлар бозорини ривожлантириш истиқболлари. *Экономика и инновационные технологии*, (5), 255-262.
13. Ханкелдиева, Г. Ш. (2020). МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 160-165).